

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА VITOMAX 200 - LW

© 2025 Бирюков А.Б., Сидоров В.А., Ошовская Е.В.

Представлен опыт использования тепловизоров для контроля и оценки технического состояния водогрейного котла.

Ключевые слова: котел, температура, тепловизор, диагностирование, техническое состояние, энергоэффективность.

Введение. Бесконтактное измерение температуры при помощи пирометра или тепловизора, благодаря развитию микроэлектроники стало доступным методом теплового диагностирования энергетических и теплотехнических объектов. Анализ полученных результатов позволяет принимать обоснованные решения по поддержанию или восстановлению работоспособного состояния теплового агрегата. В тоже время следует учитывать особенности режимов проведения измерений и условий эксплуатации объекта диагностирования.

Тепловой неразрушающий контроль котельного оборудования в XXI-ом веке проводится на высоком уровне благодаря использованию современных тепловизоров, подготовленным специалистам, отработанным методикам [1]. Инфракрасная диагностика применяется не только к теплоэнергетическому оборудованию [2], но рассматривается как универсальный способ контроля состояния различных объектов [3]. Данный метод используется для диагностирования трансформаторов [4], на металлургических предприятиях [5], электрооборудования [6].

В метрологическом плане исследуются вопросы точности измерения температуры с помощью тепловизора [7], влияние пыли на измерение температуры [8]. В работе [9] представлена математическая модель формирования тепловизионного изображения, полученная на основе законов термодинамики и геометрической оптики.

Вопросы оценки потенциальной опасности водогрейного котла стали предметом исследования в работе [10]. Относительно водогрейных котлов значительную роль играет термическое напыление покрытия в борьбе с горячей коррозией котельных труб [11], тепловая оптимизация для улучшения экологических показателей [12], внедрение ИИ для предотвращения аварий [13]. Широкое распространение тепловизоров позволяет рекомендовать их применение для решения оперативных вопросов функционирования водогрейных котлов в плане: оценки эффективности нагрева и энергоэффективности, зависимости температуры воздуха в помещении от изменения рабочих характеристик системы водяного отопления, частоты изменения температуры теплоносителя, поддержания тепловой устойчивости работы системы отопления и др. При этом предполагается привлечение специалистов непрошедших специального обучения, владеющих общими навыками применения тепловизора. Практика эксплуатации водогрейных котлов предполагает периодическое решение задач: сравнения эффективности выбранных режимов, общей оценки состояния без реализаций функций точного определения температуры и обоснованного обращения к знаниям квалифицированных специалистов.

В этом плане, наибольший интерес представляет работа [14], в которой рассматривается опыт применения тепловизора Fluke Ti 25 для мониторинга тепловых потерь котельной промышленного предприятия. Продолжением данной тематики является предлагаемая работа, выполненная на промышленном предприятии при единичном обследовании и направленная на определение особенностей использования тепловизора при диагностировании теплового состояния водогрейного котла VITOMAX 200-LW.

Основная часть. Водогрейный котёл (мощностью до 16,5 МВт) VITOMAX 200 - LW (рис. 1) нашёл широкое применение на промышленных и пищевых предприятиях для нагрева воды до температуры 60...80°C [15]. Работа системы автоматики, экономичность, надёжность при эксплуатации позволяют работать данному агрегату достаточно длительное время. В тоже время, при отсутствии резервирования повышаются риски полной остановки предприятия в случаях экстремальных ситуаций: отсутствие подачи топлива, прекращение подачи электрической энергии, внезапные отказы обеспечивающих элементов - горелок, вентилятора, насоса, элементов системы автоматики, предохранительных устройств, теплообменника и др. Фактически, на работоспособное состояние данного агрегата в равной степени влияют: внешние факторы (указанные выше); технологические условия эксплуатации (количество включений, уровень тепловой нагрузки); внутренние факторы (качество изоляции, наличие отложений и др.) и действия по техническому обслуживанию (промывка) и ремонту (текущий, капитальный) котла. При этом наблюдается следующая зависимость – чем раньше замечены отклонения в фактическом состоянии теплового агрегата, тем меньшие затраты необходимы для их устранения, что обеспечивает увеличение общего срока эксплуатации.

Рис. 1. Водогрейный котёл VITOMAX 200-LW – вид общий

Возможные причин внезапной остановки котла, разделяются на прогнозируемые и непрогнозируемые. Непрогнозируемые причины, обычно связанные с возникновением экстремальных ситуаций (отсутствие подачи топлива, прекращение подачи электрической энергии), требуют разработки соответствующих мероприятий и резервирования подачи энергии. Прогнозируемые – отказы обеспечивающих элементов (горелки, вентилятора, насоса, элементов системы автоматики), а также связанные с ухудшением состояния футеровки, износом водогрейных труб и др., предупреждаются проведением технического обслуживания и ремонта на основании данных диагностирования.

Особую роль при этом приобретает сочетание ежесменных осмотров органолептическими методами и периодического диагностирования с использованием приборных методов. Одним из признаков ухудшения технического состояния котла, как любого теплового агрегата, является износ футеровки и повышение потерь тепла. В правилах по эксплуатации котла указано, что ежегодно должен выполняться наружный контроль, а раз в 3 года - испытание давлением взамен внутреннего контроля. Представляется целесообразным дополнить данные требования рекомендацией теплового диагностирования с использованием тепловизора для контроля тепловых полей, путём визуализации инфракрасного излучения в спектральном диапазоне 7,5...14 мкм. При этом следует учитывать некоторые особенности, выявленные при контроле тепловых полей водогрейного котла VITOMAX 200 - LW.

Приборная реализация метода безконтактного теплового контроля, в настоящее время, представлена широким перечнем приборов с различными техническими характеристиками. В проведенном исследовании использовались тепловизор Testo 871 (поле зрения 35°×26°) и компактная система формирования тепловизионного изображения FLIR C2 (поле зрения 41°×31°). Задача сравнения возможностей указанных приборов не ставилась. Коэффициент излучения ε принят равным 0,95 при выполнении всех измерений. Это снижает точность определения фактической температуры, но обеспечивает относительное сравнение при оценке технического состояния. Безусловно, определение фактического коэффициента излучения отдельных элементов позволит повысить точность в постановке диагноза. Полученные данные следует дополнить результатами визуального осмотра, вибрационного контроля, анализа шумов механизма при комплексном диагностировании котла для принятия обоснованных решений.

В современной инженерной практике для наладки, контроля состояния и диагностирования теплотехнологического и других видов оборудования широкое применение находят тепловизоры. Однако, следует понимать, что даже для одного и того же агрегата механическое сравнение тепловизионных снимков одноименных элементов может приводить к неправильным выводам. Причина заключается в том, что значения температур и их распределение по поверхностям исследуемых элементов зависят от множества факторов. Применительно к котельному и вспомогательному оборудованию в этот перечень входят (тепловая нагрузка агрегата или расход прокачиваемой среды, температура среды на входе, температура в котельном зале, температура воздуха, идущего на горение и т.д.).

Методологические подходы к сравнению величин, характеризующих работу различных объектов или одного и того же объекта за разные промежутки времени применительно к вопросу, связанному с анализом энергоэффективности, очень тщательно проработаны в стандарте [16]. Одними из базовых понятий в данном стандарте являются линия энергопотребления и базовая линия энергопотребления.

Подобный методологический подход может быть применен для составления научной базы сбора и использования тепловизионных снимков элементов котельного и вспомогательного оборудования. При снятии тепловизионных снимков какого-либо элемента каждому снимку ассоциируется дата, температура наружного воздуха, температура в котельном цехе, тепловая нагрузка и другие значения факторов, которые могут оказывать влияние на тепловое состояние исследуемого элемента. В течение отопительного сезона, в котором оборудование находилось в исправном состоянии (базовый период), необходимо накопить базу тепловизионных снимков, выполняя их с определенной периодичностью. Далее снимки необходимо проклассифицировать по условиям эксплуатации (сочетаниям значений факторов, находящихся в определенных диапазонах).

При получении новых снимков в последующие периоды эксплуатации проводится их сравнение со снимками, сделанными в базовый период при аналогичных сочетаниях факторов. Повышение температур поверхностей оборудования говорит либо об ухудшении теплоизолирующих свойств конструкции, либо о неисправностях, связанных с повышением механического трения. Основными компонентами диагностического массива являются: температура наружного воздуха $t_{нар}$ и температура в помещении $t_{пом}$; температура воздуха на входе в горелку $t_{гор}$ и температура дымовых газов $t_{дым}$; разность температур воды на входе и выходе из котла Δt ; количество подаваемого воздуха $Q_{воз}$; расход нагретой воды $Q_{вод}$ и расход газа на отопление $Q_{газ}$.

Считая известными, калорийность природного газа, теплоёмкость воды и предполагая стабильными процессы теплообмена в системе в течении отопительного сезона, получаем возможность построить зависимость КПД агрегата от степени загруженности. Стабильность полученных зависимостей соответствует номинальным режимам работы, повышение тепловых потерь, сопротивления в сети приведёт к изменениям комплексных показателей.

Точками контроля могут быть отдельные точки на поверхности котла. Например, входной патрубок вентилятора со стороны передней поворотной камеры (рис. 2). Единичное измерение температуры в точке М1 (58,8 °С) не позволяет сделать однозначных выводов о состоянии. Сравнение данных значений позволит выявить сезонные колебания температуры, снижение подачи вентилятора, появление мест подсоса воздуха и др.

Рис. 2. Тепловая картина и визуальная локализация точки измерения на входном патрубке вентилятора со стороны передней поворотной камеры

Дополнительная точка контроля находится с противоположной стороны на торцевой поверхности котла (рис. 3) рядом с технологическим окном (красная точка на термограмме). Разность температур на поверхности котла и внутри, зафиксированная по температуре поверхности смотровых люков или выходящих трубопроводов (рис. 4), позволяет оценить качество теплоизолирующих свойств футеровки. Необходимо отметить, что температура боковой поверхности котла находится на уровне 30...36 °С, обеспечивая умеренные потери.

Особый интерес представляет крышка водоохлаждаемой передней поворотной камеры, одновременно включающая тепловые мостики с внутренним объёмом котла (несущие элементы петли – рис. 5а) и крепление футеровки крышки (рис. 5б). В данном случае появляется возможность использовать подход взаимного сравнения температуры однотипных элементов, разница температур которых не должна превышать 20 °С.

Рис. 3. Температура на торцевой поверхности котла – 45 °С

Рис. 4. Температура элементов котла (люка, фланца) без футеровки

а)

б)

Рис. 5. Температура элементов крышки водоохлаждаемой передней поворотной камеры:
а) несущий элемент петли; б) крепление футеровки крышки

Глянцевая поверхность внешней облицовки трубопроводов, дымоходов, теплообменников приводит к отражению инфракрасного излучения и возможным ошибкам при постановке диагноза. На рис. 6 приведены два примера облицовки с отражением нагретых до более высокой температуры элементов. Фактическая температура в данных зонах порядка 35...40 °С.

а)

б)

Рис. 6. Примеры отражения нагретых элементов на глянцевой поверхности футеровки:
а) трубопровода горячей воды; б) дымохода

Для насоса горячей воды дополнительным диагностическим параметром состояния, наряду с традиционными - температурой корпуса и подшипников двигателя (рис. 7а), может быть разница температур всасывающего (рис. 7б) и нагнетающего трубопроводов (рис. 7в). Полученная, в данном примере, разница $52,8 - 48,9 = 3,9$ °С может быть следствием кавитации, воздействия механической энергии при вращении рабочего колеса, повышения температуры из-за механического контакта вращающихся и неподвижных деталей и др. Этот результат возможно использовать в качестве «эталонного» значения при относительном сравнении показателей состояния насоса.

Рис. 7. Тепловая картина насоса горячей воды:
 а) тепловая картина и общий вид двигателя насоса;
 б) термограмма всасывающего трубопровода (в точке М1 температура 48,9 °С);
 в) термограмма нагнетающего трубопровода (в точке М1 температура 52,8 °С)

Важным применением результатов тепловизионного контроля поверхности корпуса котельного агрегата является их использование в процедуре идентификации КПД котельного агрегата по методу обратного баланса.

Для котельного агрегата, работающего на газообразном топливе, коэффициент полезного действия может быть идентифицирован как:

$$\eta = q_1 = 1 - q_2 q_3 q_5,$$

где q_2 , q_3 , q_5 – относительные потери теплоты с уходящими газами, от химического недожога топлива и теплопередачей через ограждающую конструкцию.

Величина q_5 определяется как:

$$q_5 = \frac{F_k \cdot k \cdot (t_{\text{пов}} - t_{\text{ос}})}{V_T Q_{\text{нр}}},$$

где F_k – площадь ограждающей конструкции котельного агрегата, м^2 ;

k – средний коэффициент теплопередачи, характеризующий теплопотери котельного агрегата, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

$t_{\text{пов}}$ – среднеинтегральное значение температуры наружной поверхности ограждающей конструкции котельного агрегата, $^{\circ}\text{C}$;

$t_{\text{ос}}$ – температура воздуха в котельном зале, $^{\circ}\text{C}$;

V_T – расход топлива, $\text{м}^3/\text{с}$;

$Q_{\text{нр}}$ – теплота сгорания топлива, $\text{Дж}/\text{м}^3$.

Выводы. Таким образом, использование тепловизоров для получения информации о температурных полях элементов водогрейных котлов позволяет оперативно контролировать их техническое состояние, а также выполнять оценку энергоэффективности при условии неизменных режимов измерения в установленных контрольных точках, при сопоставимых условиях и режимах эксплуатации объекта диагностирования, учёта индивидуальных особенностей теплового агрегата.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Сайт компании ПЕРГАМ [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pergam.ru/diagnostika/obsledovanie-kotelnyh/> (дата обращения 11.02.2024).
2. Инфракрасная диагностика теплоэнергетического оборудования / Н. Л. Михайлова, Н. С. Черницов, Д. А. Логваль [и др.] // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 1-2. – С. 103-105.
3. Тюлюканов, В. Д. Тепловизионная диагностика как универсальный способ контроля состояния различных объектов / В. Д. Тюлюканов // Новости теплоснабжения. – 2010. – № 3 (115). – 5 с.
4. Димитрюк, К. А. Тепловизионный метод технической диагностики трансформаторов 110 КВ / К. А. Димитрюк // Вестник науки. – 2023. – Т. 4, № 7(64). – С. 337-342. – EDN IPTBZM.
5. К использованию тепловизоров в решении актуальных задач теплофизики на металлургическом предприятии / Н. Н. Иванов, С. А. Сыромятников, Е. А. Иванова, А. В. Медведев // Безопасность труда в промышленности. – 2021. – № 5. – С. 7-12. – DOI 10.24000/0409-2961-2021-5-7-12. – EDN IFFWUZ.
6. Xu, Q. A Diagnosis Method for Electrical Equipment Overheating Fault Based on Mean Shift Algorithm / Q. Xu, J. Pan, J. Ning // Intelligent Computing Technology and Automation. – 2024. – P. 333-340. – DOI 10.3233/ATDE231205.
7. Прошкин, С. С. К вопросу о точности измерения температуры с помощью тепловизора / С. С. Прошкин // Вестник Международной академии холода. – 2014. – №1. – С. 51-54.
8. Influence of Dust on Temperature Measurement Using Infrared Thermal Imager / D. Pan, Z. Jiang, W. Gui, [et al.] // IEEE Sensors Journal. – 2020. – V. 20. – № 6. – P. 2911-2918. – DOI 10.1109/JSEN.2019.2957064.
9. Кучерин, П. Н. Математическое моделирование тепловизионных изображений объектов / П. Н. Кучерин, А. В. Лопин, О. Ю. Макаров // Вестник ВГТУ. – 2010. – №11. – С. 39-42.
10. Hazard assessment of hot water boiler at thermal power plant / V. Gordeev, E. Nasyrova, A. Elizaryev, A. Fazylova // E3S Web of Conferences 402 (1). – 2023. – DOI 10.1051/e3sconf/202340207041.
11. The Role of Thermal Spray Coating to Combat Hot corrosion of Boiler Tubes: A Study Assistant settings / S. Kumar, R. Kumar, S. Singh, [et al.] // Journal of Xidian University. – 2020. – № 5. – P. 229-239. – DOI10.37896/jxu14.5/024.
12. Ciupek, B. Review of Thermal Calculation Methods for Boilers - Perspectives on Thermal Optimization for Improving Ecological Parameters / B. Ciupek, A. Frackowiak // Energies. – 2024. – V. 17. – P. 6380. –DOI 10.3390/en17246380.
13. Ismail, F. B. Ai adoption for steam boiler trip prevention in thermal power plants / F.B. Ismail, H.H. Al-Kayiem, H. A. Kazem // International journal of energy production and management. – 2024. – V .9. – № 3. – P. 131-142. – DOI 10.18280/ijepm.090302.
14. Смирнов, В. Д. Опыт применения тепловизора Fluke Ti 25 для мониторинга тепловых потерь технологической котельной промышленного предприятия / В. Д. Смирнов, И. П. Аистов // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. – 2015. – №3. – С. 176-180.
15. VITOMAX 200-LW. Водогрейный котёл с допустимой температурой подачи до 120 °С. Технический паспорт [Электронный ресурс]. – URL: https://vito.nt-rt.ru/images/manuals/vitomax_200_lw_m62a_ps.pdf (дата обращения 11.02.2024).
16. ГОСТ Р ИСО 50001-2023. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению: национальный стандарт Российской Федерации: введен 2023-06-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2023 – 29 с.

Поступила в редакцию 01.04.2025 г., рекомендована к печати 15.04.2025 г.

USE OF THERMAL IMAGER IN THE DIAGNOSTICS OF A WATER HEATING BOILER
VITOMAX 200 - LW

Biriukov A.B., Sidorov V.A., Oshovskaia E.V.

The experience of using thermal imagers for monitoring and assessing the technical state of a water heating boiler is presented.

Keywords: boiler, temperature, thermal imager, diagnostics, technical state, energy efficiency.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Сидоров Владимир Анатольевич

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры механического оборудования заводов черной металлургии им. В.Я. Седуша ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: sidorov_va58@mail.ru

Sidorov Vladimir Anatol'evich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Mechanical Equipment of Ferrous Metallurgy Plants named after V.Ya. Sedush of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Ошовская Елена Владимировна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры механического оборудования заводов черной металлургии им. В.Я. Седуша ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: evo2008@bk.ru

Oshovskaya Elena Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Mechanical Equipment of Ferrous Metallurgy Plants named after V.Ya. Sedush of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.